

The Global Refugee and Migration Congress

14-17 October 2019

ORGANIZING PARTNERS

PROCEEDINGS

www.goc.gantep.edu.tr

**THE GLOBAL REFUGEE AND
MIGRATION CONGRESS
14-17 OCTOBER 2019,
GAZİANTEP**

PROCEEDINGS BOOK

Editor

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

Technical Editor

Murat Kaya

ISBN: 978-975-7375-49-4

Gaziantep University Press

2019

**DÜNYA GÖÇ VE MÜLTECİ
KONGRESİ
14-17 EKİM 2019, GAZİANTEP**

TAM METİN BİLDİRİ KİTABI

Yayın Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

Dizgi

Murat Kaya

ISBN: 978-975-7375-49-4
Gaziantep Üniversitesi Yayınları
2019

Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

Recep BAYDEMİR¹

Sedat BENEK²

Necmettin ELMASTAŞ³

Özet

Suriye’de 15 Mart 2011 tarihinde Dera kentinde rejim karşıtı yapılan bir gösteri ile başlayan süreç kısa bir süre içerisinde iç savaşa dönüşmesiyle, Suriye’den Türkiye’ye doğru başlayan zorunlu göç, Türkiye’yi tarihinin en büyük göç hareketlerinden biriyle karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye, Suriyelilere “açık kapı politikası” izlemiş ve kabul ettiği Suriyelilere “geçici koruma” statüsü vermiştir. Böylece Suriyeliler, ülkelerindeki durum normale dönünceye kadar Türkiye’de bir anlamda “misafir” konumunda barındırılmaya çalışılmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre Aralık 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’de “geçici koruma” kapsamında 3.695.944 Suriyeli yaşamaktadır. Buradan hareketle bu çalışma, gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde göç ve göçmen ile ilgili temel hukuki kavramların neye karşılık geldiğini karşılaştırmalı bir analize tabi tutarak, Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki durumunu da yine bu kavramlar bağlamında sorgulamayı ve bunun üzerine bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’deki Suriyelilerin, hem Türkiye’nin de şerh koyarak imzaladığı 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki mülteci tanımına hem de diğer uluslararası evrensel sözleşmelerde ve hukuk metinlerinde yer alan mültecilik tanımlarına birebir uymalarına rağmen, Türkiye’de kendilerine doğrudan “mültecilik” değil de “geçici koruma” statüsünün verilmesinin altında yatan en önemli iki sebepten birinin Türkiye’nin bulunduğu “coğrafi konum” ve bu konumu dolayısıyla her an kitlesel göçlere maruz kalabilme potansiyeli, diğerinin ise, kitlesel göç dalgalarıyla ülkeye gelen insanlara doğrudan “mültecilik” statüsü verilmesi durumunda ekonomik olarak ülkenin zor duruma girebileceği düşüncesi olduğu vurgulanmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma, her ne kadar “geçici koruma” kapsamına alınmış olsalar da Türkiye’deki Suriyelilerin gerek uluslararası hukuk gerekse evrensel insan hakları açısından birer “mülteci” olduklarının unutulmaması gerektiğinin altını çizmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeliler, Hukuki Statü, Göçmen, Mülteci, Sığınmacı, Geçici Koruma, Misafirlik.

An Evaluation on the Legal Status of Syrians in Turkey

Abstract

The process that started with a demonstration against the regime on 15 March 2011 spurred by desire to reform Dera/Syria quickly turned into a civil war. The resulting forced immigration presented Turkey with the challenge of one of history’s largest immigration movements. Turkey adopted “open door policy” towards Syrians and gave them “temporary protection” status. Thus the Syrians were considered to be “guests” of Turkey until they could return to their homeland. According to the latest data from the Immigration Administration General Directorate as of December 2019 3.695.944 Syrians living in Turkey. That’s why this study aimed to make a judgment and evaluation on the legal status of Syrians in Turkey, both the national and the international literature on migration and migrants related to these basic legal concepts of what corresponds holding subject to a comparative analysis, the Syrians legal status again this concept in the context of the Turkey aims to query. In this context, the study found that although the Syrians in Turkey conform to the definition of refugee in the 1951 Geneva Convention, which Turkey has signed, and the definitions of refugee in other international universal conventions and legal texts, one of the two most important reasons for granting them the status of “temporary protection” rather than “refugee” is that Turkey has a “geographical location” and therefore the potential, stresses that if people who come to the country through waves of mass migration are given direct “refugee” status, economically the country could be in a difficult situation. As a result, this study underlines that although they are covered by “temporary protection”, it should not be forgotten that Syrians in Turkey are “refugees” both in terms of international law and universal human rights.

Keywords: Syrians, Legal Status, Immigrant, Refugee, Asylum Seeker, Temporary Protection, Guest.

¹Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Göç Çalışmaları) Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi, Şanlıurfa/Türkiye, e-mail: recepbaydemir@outlook.com, Orcid id: <https://orcid.org/0000-0002-6263-5242>

²Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Prof. Dr. Öğr. Üyesi, Şanlıurfa/Türkiye, e-mail: sbenek@harran.edu.tr, Orcid id: <https://orcid.org/0000-0002-5221-9683>

³Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Prof. Dr. Öğr. Üyesi, Şanlıurfa/Türkiye, e-mail: elmastas@harran.edu.tr, Orcid id: <https://orcid.org/0000-0003-2220-3506>

Giriş

Suriye’de 2011’de çıkan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan ülke içinde ve ülke dışına göç etmiştir. Suriye’deki iç savaşla birlikte yaklaşık 9 milyon insan ülke içinde ve yaklaşık 6 milyon insan da ülke dışına zorunlu göçe maruz kalmıştır. Ülke dışına göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin büyük çoğunluğu “açık kapı politikası” izlemesi nedeniyle Türkiye’nin yakın, sınır bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye’nin izlediği bu politika, Türkiye’yi tarihinin en büyük göç hareketlerinden biriyle karşı karşıya bırakmıştır (Benek vd., 2017, s. 192; Benek ve Pınar, 2016, s. 2095-2096) (Fotoğraf 1). Böylece Suriyeliler, ülkelerindeki durum normale dönünceye kadar Türkiye’de bir anlamda “misafir” konumunda barındırılmaya çalışılmıştır. Ancak, Suriye’deki iç karışıklıkların beklenildiği gibi kısa bir süre içerisinde sona ermemiş olması, Suriyelileri zorunlu olarak Türkiye’de kalmaya mecbur bırakmıştır.

Fotoğraf 1: İç Savaştan Kaçan Suriyeliler

Kaynak: Anonim, 2017.

Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de 3.695.944 Suriyeli yaşamaktadır. Yine, BMMYK/Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son verilerine göre, 2018 yılı itibariyle, tüm dünyada, 270 milyon göçmen, 70.8 milyon zorla yerinden edilmiş insan, 25.9 milyon mülteci, 41,3 milyon kendi ülkesi içinde zorla yerinden edilmiş insan ve 3.5 milyon da sığınmacı bulunmaktadır.

Buradan hareketle Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki durumunu konu edinen bu çalışma, gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde göç ve göçmen ile ilgili yukarıda sayılan bu temel hukuki kavramların neye karşılık geldiğini karşılaştırmalı bir analize tabi tutarak, Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki durumunu da yine bu kavramlar bağlamında sorgulayarak bunun üzerine bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.

Göç ve Göçmen Hukukunda Temel Kavramlar

Göç ve göçmen hukukuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürde bazı kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların tümü göç eden insanların, göç etme nedeni, yasal gereklilikler ve daha pek çok nedenlerden dolayı farklı biçimlerde konumlandırılmakta ve kendilerine yasal haklar verilmekte veya verilmemektedir. Bu kavramlar, ulusal ve uluslararası, ülkelerin hukukuna göre başta politik nedenlerden dolayı olmak üzere, değişebilmektedir. Buna göre, göç eden veya göç etmek zorunda kalan insanlar, gittikleri ülkelerde bazı uluslararası statüsel hakları elde edebilmektedir. Bu statüsel haklar da hem göç edenlerin profiline göre hem

de göç ettikleri ülkelere göre, “göçmen”, “mülteci”, “şartlı mülteci”, “sığınmacı”, “geçici koruma”, “ikincil koruma” vs. şeklinde tasniflenebilir (Baydemir, 2018, s. 65).

Şüphesiz ki, göç ve göçmen hukukunda bulunan bu kavramlar, ulusal ve uluslararası hukuk boyutuyla derinleştirilerek incelenmesi durumunda, Suriyelilerin de genel durumu göz önünde bulundurularak, Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki statüsü üzerine bir değerlendirme yapmak mümkün olabilecektir.

Göçmen (Migrant)

Göçmen; esas olarak, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için değil fakat ekonomik nedenlerle bir yerden bir yere hareket eden kişi olarak tanımlanmaktadır. Göçmenler, genellikle bir taraftan vatandaşı oldukları ülkelerin korumasından yararlanmaya devam ederlerken, diğer taraftan da daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek için daha gelişmiş olduğunu düşündükleri ülkelere giderler (Kaya ve Yılmaz Eren, 2015, s. 17).

Aslında evrensel olarak kabul edilen bir göçmen tanımı bulunmamakla birlikte, bireyin göç etme kararını kendi özgür iradesiyle ve kişisel rahatlık sebebiyle aldığı tüm durumları kapsar şekilde anlaşılmaktadır. Bu sebeple göçmen, insanların, sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmek, kendileri ve ailelerine ilişkin beklentileri geliştirmek amacıyla bir yerden bir yere hareket eden kişi ve ailelere verilen addır denilebilir. Birleşmiş Milletler göçmeni, gönüllü olup olmaması, göç yolları, düzenli veya düzensiz olması ve göçün sebeplerine bakmaksızın, yabancı bir ülkede bir yıldan daha fazla ikâmet eden kişi olarak tanımlanmaktadır (Adıgüzel, 2016, s. 4-5).

Birleşmiş Milletler’in, 1990 yılı verilerine göre 154 milyon, 2000 yılı verilerine göre 175 milyon, 2013 yılı verilerine göre 232 milyon (Kaya ve Yılmaz Eren, 2015, s. 17) ve 2016 yılı verilerine göre 265 milyon, 2018 verilerine göre de 270 milyon insan göçmen konumundadır. Bu da göçmen miktarlarının her geçen yıla göre nasıl arttığını göstermekle birlikte, bu oranların gittikçe ne kadar ciddi bir hal aldığını ortaya koymaktadır.

Uluslararası göçmen hukukunda, göçmen ile mülteci arasındaki farkın temelde ekonomik nedeni olduğu vurgulanmaktadır. Bu sebeple, göçmenler vatandaşı oldukları ülkeden, zulme uğrayacağından korktuğu için haklı sebeplerle değil, ekonomik sebeplerle ayrılmış insanları ifade eder. Bu anlamda, ekonomik açıdan “gelişmiş” ülkeler, herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan ve sadece ekonomik sebeplerle göç eden, yani göçmen olarak tabir edilenler için uluslararası hukukun kendilerine sağladığı bir hukuki koruma olmadığından, onları kabul edip etmemekte serbesttirler. Bununla birlikte, Göçmen kavramı uluslararası hukukta genel olarak, bir ülkede bulunan tüm yabancıları kapsayan genel bir anlam ifade ederken, Türkiye Hukukunda daha farklı bir anlam ifade etmektedir. 5543 sayılı İskan Kanunu’nun 3/d maddesine göre göçmen, “*Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlar*” şeklinde tanımlanmaktadır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinin (c) bendinde ise, göçmen olarak kabul edilen kişilerin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir durum olmaması kaydıyla İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilecekleri de düzenlenmiştir (Kaya ve Yılmaz Eren, 2015, s. 17).

Mülteci (Refugee)

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 1. maddesinde mülteci, “1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu

ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen şahıs” (Barkın, 2014, s. 334) olarak tanımlanmıştır.

Görüldüğü gibi, “yabancı” bir kişiye mülteci statüsünün verilebilmesi için yukarıda sayılan bu beş unsura ilişkin bir tehlike halinin bulunması gerekir. Yani, kişinin zulme uğrayacağından korkması, zulüm korkusunun haklı olması ve ülkesinin dışında başka bir yerde bulunması gerekir (Kaya ve Yılmaz Eren, 2015, s. 18). Bununla birlikte vurgulamak gerekir ki, Adıgüzel (2016, s. 5)’in de belirttiği gibi, kimi zaman, 1951 Mülteci Sözleşmesi dışındaki diğer yasal mekanizmalar da, şiddet/çatışma nedeni olarak buldukları yerleri terk etmek zorunda kalanları “mülteci” olarak görebilmektedir.

Öte yandan, Cenevre Sözleşmesi’nde, yukarıda sayılan bir kişinin mülteci statüsünü elde etmeye dönük özellikleri taşımasına rağmen, mülteci statüsü verilemeyecek, dolayısıyla uluslararası hukuki korumadan faydalanamayacak kişiler de olduğuna dikkat çekilir. Nitekim 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 1. maddesinin (f) bendinde mülteci olma hakkı veya mültecilik statüsü verilemeyecek kişiler temelde üç gruba ayrılmıştır:

1. “Barışa karşı suç işleyenler veya savaş suçu işleyenler veya uluslararası belgelerde tanımlandığı şekilde insanlığa karşı suç işleyenler,
2. Politik olmayan önemli bir suçu mülteci başvurusunun yapıldığı ülke dışında işleyenler,
3. Birleşmiş Milletler’in ilkelerine ve amaçlarına aykırı eylemlerde bulunanlar. Bu kişiler Sözleşme kapsamı dışında bırakılmışlardır.” (Kaya ve Yılmaz Eren, 2015, s. 18).

Afrika Birliği Örgütü’nün 1969’da kabul ettiği Mülteci Sözleşmesine göre ise, “mülteci deyimi, dış saldırı, işgal, yabancı egemenliği veya vatandaşı olduğu kendi ülkesinin bir bölümünde ya da bütününde kamu düzenini ciddi bir biçimde tehdit eden olaylar yüzünden, ülkesi dışında başka bir yere sığınmak için yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kalan her insanı kapsar.” (Barkın, 2014, s. 334).

Şartlı Mülteci (Conditional Refugee)

Şartlı Mülteci Türkiye hukukunda, “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade eder.”⁴

Türkiye, uluslararası bir mülteci hukuk anlaşması olan 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne şerh koyarak imzalamıştır. Bu sebeple, sözleşmenin birinci maddesindeki “1951 yılından önce Avrupa’da meydana gelen olaylar” ibaresindeki zaman ve mekân bakımından öngörülen seçme hakkını kullanarak “Coğrafi Kısıtlama” getirmiştir. Bu sebeple, Türkiye, Avrupa’dan gelenleri mülteci olarak kabul etmekte ancak, Avrupa dışından gelenleri mülteci olarak görmemektedir. Buna göre Türkiye, “şartlı mülteci[yi]; Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunan kişi”⁵ olarak tanımlanmaktadır. Böylelikle, Türkiye’ye iltica edenler, kendi ülkelerine geri dönünceye veya

⁴ http://www.goc.gov.tr/icerik6/sartli-multeci_409_546_550_icerik Erişim Tarihi, 20.04.2018.

⁵ http://www.goc.gov.tr/icerik6/sartli-multeci_409_546_550_icerik Erişim Tarihi, 20.04.2018.

üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar, “şartlı mülteci” olarak Türkiye’de kalmasına izin verilmektedir.

Sığınmacı (Asylum Seeker)

“Sığınmacı’(*asylum-seeker*) terimi ise mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu bulunan fakat bu başvurusu, henüz karara bağlanmamış kişiler için kullanılmaktadır. Sığınmacıların, başta ‘geri göndermeme’ (*non-refoulement*) ilkesi olmak üzere, belli temel haklardan yararlanmaları öngörülmüştür ve insanca yaşamaları için asgari standartların sağlanması gerekir. Sığınmacı statüsü geçici bir statüdür ve mülteci statüsü tanınmasının ardından, mülteci statüsünün en başından itibaren geçerli olduğu kabul edilir. Bu yönüyle, mültecilik statüsünün –hukuki anlamda– geriye yürüyen bir kavram olduğu söylenebilir. Adeta kişiler mülteci oldukları için bu statü devletler tarafından tanınmaktadır, yoksa devletler tanıdıkları için kişiler mülteci olmamaktadır.” (Kaya ve Yılmaz Eren, 2015, s. 17-18).

“Misafirlik” (Guest)

Misafir kelimesi Arapça kökenli musâfir kelimesinden gelip, Türk Dil kurumu/TDK’nın elektronik adresinde, “konuk” olarak tarif edilmektedir.⁶ “Konuk” kelimesi ise, aynı sözlükte, “bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman”⁷ olarak geçmektedir (TDK, 2017).

Ancak son zamanlarda misafirlik terimi göç eden insanlar içinde kullanılmaya başlandı. Örneğin 2011 yılında Suriye’de ortaya çıkan olaylardan dolayı Türkiye’ye gelmek zorunda kalan insanlar için de, çoğunlukla politik aktörler tarafından olmak üzere, kullanılmaya başlandı. Oysaki misafirlik üç günlüktür. Yani kısa sürelidir. Bu kısa süreden sonrası artık rıza olur, yani misafirlik olmaz (Ekinci, 2015, s. 54). Nitekim Türkiye’deki Suriyeliler “misafir” olarak görüldüğü için “mültecilik” şartlarını taşımalarına rağmen kendilerine “mülteci” statüsü verilmemiştir (Baydemir, 2018, s. 70).

Misafirlik esasında hukuksal bir tanımlama olmayıp, politik veya inançsal zeminde oluşturulan bir söylemdir. Lortoğlu (2017, s. 76)’nın da Derrida’nın misafirperverlik düşüncesini dikkate alarak vurguladığı gibi, Türkiye’deki gerek bazı gazetelerin haber başlıklarına gerekse raporlarla ortaya konan yerel halkın algısına göre Suriyeli mültecilere yönelik “misafirlik” söyleminin “istilacı” ve “düşman” imgesini içerdiği, “biz” ve “onlar” ayrımı yaptığı, ev sahibini olumladığı ve geçiciliği barındırdığı net biçimde görülebilmektedir (Lortoğlu (2017: 76).

Geçici Koruma Statüsü (Temporary Protection Status)

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği’nin yedinci maddesinin birinci fıkrasında geçici koruma şöyle tanımlanmaktadır: “Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara uygulanır.” (Geçici Koruma Yönetmeliği, madde 7).

Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün elektronik sayfasında, “Geçici Koruma: Kitlesel akın olaylarında acil çözümler bulmak üzere geliştirilen bir koruma biçimidir. Geçici koruma, devletlerin geri göndermeme yükümlülükleri çerçevesinde kitleler halinde ülke sınırlarına ulaşan kişilere belirli haklar sağlamayı hedefleyen

⁶http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=M%C4%B0SAF%C4%B0R Erişim Tarihi, 01.10.2019.

⁷http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5d929f47ac4249.62919905 Erişim Tarihi, 01.10.2019.

pratik ve tamamlayıcı bir çözüm yoludur. Geçici korumanın üç temel unsuru, güvenli topraklara erişime izin verilmesi, geri gönderme yasağının uygulanması, temel ve acil insani ihtiyaçların karşılanmasıdır”⁸ denilmektedir.

Grafik 1: Yıllara göre Türkiye’de “Geçici Koruma” kapsamına alınan Suriyeliler

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü⁹

Türkiye’de 2012 yılında toplam 14.237 Suriyeli “geçici koruma” kapsamında iken, 2013 yılında 224.655, 2014 yılında 1.519.286, 2015 yılında 2.503.549, 2016 yılında 2.834.441, 2017 yılında 3.426.786, 2018 yılında 3.623.192 ve Aralık 2019’da ise 3.695.944 kişi olmuştur (grafik 1). İşte bu rakamlar, bir yerde Türkiye’nin neden doğrudan “mültecilik” statüsünü değil de “geçici koruma”, “şartlı mülteci” veya “ikincil koruma” statülerini verdiği hakkında bir fikir vermektedir (Baydemir, 2018, s. 72).

Genel Değerlendirme

Şüphesiz ki, göç olgusunun önemli bir boyutu da hukuki boyutudur. Bu bağlamda, göçmen, mülteci, şartlı mülteci, sığınmacı, misafir, yerinden edilmiş kişi, sınıf, statü, vatandaşlık, geçici koruma gibi kavramlar, ulusal ve uluslararası hukuk boyutuyla derinleştirilerek incelendiğinde bunların birbirlerinden farklı kavramlar olduğu ve bu kavramların gerek ulusal gerekse uluslararası hukukta değişebildiği görülebilmektedir. Esasında, göçle ilgili tüm bu hukuki kavramlar ülkeden ülkeye değişmektedir ve bunun da başlıca sebeplerinin politik, ekonomik, coğrafi olduğu anlaşılmaktadır.

Bu anlamda, ulusal ve uluslararası toplum ve hukuk birbirinden farklıdır. Örneğin, Suriye’den Türkiye’ye savaş sebebiyle göç eden insanlar Türkiye’de şartlı mülteci olarak kabul edilip “geçici koruma” statüsü verilirken, aynı insanlar başka bir ülkeye gittiklerinde mülteci statüsünde kabul edilebilmektedir. Bu da göstermektedir ki, bu konuda uluslararası hukukta net bir tanımlama yoktur veya verilecek statü tam olarak belirlenememiş ve üzerinde bir konsensusa varılmamıştır. Dolayısıyla göç edenlerin statüsel durumları ve bu bağlamda sahip oldukları yasal haklar (vatandaşlık/yurttaşlık, ikâmet izni, seçme ve sığınmacı veya mülteci

⁸http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_tasar%C4%B1m_icler.pdf, sayfa 42, Erişim Tarihi: 20.04.2018.

⁹ <http://www.goc.gov.tr>; <https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638>, Erişim Tarihi: 25.12.2019.

statüsü) gittikleri ülkelere ve bu ülkelerin, ekonomik, politik ve coğrafi konumları gibi sebeplere bağlı olarak değişebilmektedir.

Gerek “şartlı mülteci”, gerek “geçici koruma” gerekse de “ikincil koruma” statüleri esasında, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumla ilgilidir. Nitekim üç kıtanın birleştiği noktada yer alan Türkiye yoğun bir göç trafiğine maruz kalmaktadır. Özellikle de transit bir ülke konumunda olan Türkiye’nin güneyinde yer alan ülkelerde meydana gelen olaylardan dolayı insanların kitlesel halde Türkiye’ye göç etmesi sebebiyle Türkiye’yi bu tür statüleri vermeyi zorlamıştır denilebilir. Örneğin Körfez Savaşı’nda binlerce Iraklı Türkiye’ye gelirken, en son 2011 yılında Türkiye’nin güney sınırında Suriye’de başlayan ve gittikçe şiddetini artıran iç savaş sebebiyle milyonlarca insan Türkiye’ye gelmeyi tercih etmiştir. Türkiye’de Suriyelilere verilen statü ise, ülkelerine geri dönünceye veya üçüncü bir ülkeye geçişler sağlanıncaya kadar “geçici koruma statüsü” şeklinde olmuştur.

Dolayısıyla Türkiye’nin Suriyelilere doğrudan “mültecilik” statüsü değil de “geçici koruma” statüsü vermesi ve bir anlamda onları “misafir” olarak barındırmasının altında yatan en önemli iki sebepten biri, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum ve bu konumu dolayısıyla her an kitlesel göçlere maruz kalabilme potansiyelidir. İkincisi ise, kitlesel göç dalgalarının ekonomik olarak ülkeyi zor duruma koyabileceği düşüncesidir.

Bu bağlamda göç ve göçmen hukukundaki kavramlar ve Suriyelilerin genel durumu birlikte değerlendirildiğinde, Suriyelilerin her ne kadar “geçici koruma” kapsamına alınmış olsalar da aslında “mülteci” olarak tanımlanmaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere “geçici koruma” bir “geçiciliği” ihtiva eder. Ancak Suriyeliler sekiz yıldan fazladır Türkiye’de. Benzer biçimde, Suriyelilerin “sığınmacı” oldukları da söylenemez. Çünkü, sığınmacılık mültecilik statüsünü elde etmek için gerekli olan yasal bir süreçtir. Aradan geçen 8 yıl düşünüldüğünde söz konusu sürenin çoktan aşıldığı görülmektedir. Diğer yandan Suriyeliler, “göçmen” olarak da nitelendirilemezler. Nitekim göçmen “esas olarak, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için değil fakat ekonomik nedenlerle bir yerden bir yere hareket eden kişi”dir. Yani, göçmen olmanın temelinde “zorunluluk” değil “gönüllülük” vardır. Oysa ki Suriyeliler, ülkelerindeki şiddetli iç savaştan dolayı zorunlu göçe maruz kalmışlardır.

Bununla birlikte, “misafirlik” kavramı da çoğunlukla inançsal ve politik zeminde kullanılan bir kavramdır, hukuki bir kavram değildir. Dolayısıyla Suriyeliler insani ve inançsal açıdan “bizlerin misafirleri” olabilirler, ancak uluslararası hukuk açısından birer mültecidirler. Bu durumda uluslararası hukuk açısından değerlendirildiğinde, göç etme sebepleri ve genel durumları da göz önünde bulundurulduğunda, her ne kadar gittikleri pek çok ülkede bu hakkı elde etmemiş olsalar da Suriyelilerin birer “mülteci” olduklarının altı çizilmelidir.

Sonuç

Sonuç olarak, uluslararası hukukta evrensel bazı tanımlamalar olmasına rağmen, mesela savaş sebebiyle ülkesinden kaçmak zorunda kalanlar mülteci olarak tanımlanırken, bazı ülkelerde bu tanımlamaya sınırlamanın getirildiğini görmekteyiz. Mülteci haklarına ilişkin, Cenevre Sözleşmesi’nde bir kişi mülteci olarak tanımlanırken, zaman ve mekân sınırlaması getirilerek yapılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, “coğrafi çekince” sebebiyle Cenevre Sözleşmesi’ne şerh düşerek imzalamıştır. Böylelikle, Türkiye “coğrafi çekince” hakkını saklı tutarak sadece Avrupa ülkelerinden gelenleri mülteci olarak kabul etmekte ve diğer ülkelere gelenlere bu statüyü vermemektedir. Bunun yerine göç edenin durumuna göre “şartlı mülteci” veya “geçici koruma” gibi geçici statüler verilmektedir.

Ancak yine de Türkiye’deki Suriyelilerin gerek uluslararası hukuk gerekse evrensel insan hakları açısından birer mülteci oldukları unutulmamalıdır. Nitekim Türkiye’deki

Suriyeliler, hem Türkiye'nin de şerh koyarak imzaladığı 1951 Cenevre Sözleşmesi'ndeki mülteci tanımına hem de diğer uluslararası evrensel sözleşmelerde ve hukuk metinlerinde yer alan mültecilik tanımlarına birebir uymaktadırlar.

Kaynaklar

- Adıgüzel, Y. (2016). *Göç Sosyolojisi*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Anonim. (2017). Suriyeli Siviller ÖSO Bölgelerine Göç Ediyor. 26 Şubat 2017, Haber 365; <https://www.haber365.com.tr/dunya-haberleri/suriyeli-siviller-oso-bolgelerine-goc-ediyor-h42961.html> Erişim Tarihi: 15.03.2019.
- Barkın, E. (2014). 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi. *Ankara Barosu Dergisi*. (1), 331-360.
- Baydemir, R. (2018). *Kavramsal ve Metodolojik Olarak Göç Olgusunun Mekânsal, Sosyolojik ve Hukuksal Açıdan İncelenmesi*. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı (Doktora Semineri), Şanlıurfa.
- Benek, S., Elmastaş, N., Özcanlı, M., Pınar, A. (2017). *Entegrasyon Bakımından Suriyelilerin Küçük Esnaf İşgücü Piyasası'na Etkilerinin Araştırılması: Şanlıurfa Şehri Örneği*. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu (HÜBAK) (Proje No: 16178), Yayımlanmamış Proje Raporu. Şanlıurfa.
- Benek, S., Pınar, A. (2016). Türkiye'nin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Uyguladığı Misafirlik Politikası Üzerine Bir Değerlendirme. *İBAD E-book*, Madrid, Spain. ss. 2094-2100, <http://dergipark.gov.tr/uploads/files/08e6/f6cd/08f1/59305864c0347.pdf> : Erişim Tarihi: 09.02.2018.
- Ekinci, Y. (2015). Misafirlik Dedğin Üç Gün Olur!: Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Dışlanma. *Birikim Dergisi*, (311), 48-54. http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_tasar%C4%B1m_icler.pdf, sayfa 42, Erişim Tarihi: 20.04.2018.
- http://www.goc.gov.tr/icerik6/sartli-multeci_409_546_550_icerik Erişim Tarihi: 20.04.2018.
- <http://www.goc.gov.tr>; <https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638>, Erişim Tarihi: 25.12.2019.
- http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5d929f47ac4249.62919905 Erişim Tarihi: 01.10.2019.
- http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=M%C4%B0SAF%C4%B0R Erişim Tarihi: 01.10.2019.
- <http://www.unhcr.org/> Erişim Tarihi: 30.09.2019.
- Kaya, İ., Yılmaz Eren, E. (2015). *Türkiye'deki Suriyelilerin Hukuki Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri*. İstanbul: Seta Yayınları.
- Lortoğlu, C. (2017). Suriyeli Mültecilerin "Misafir" Olma Haline Misafirperverlik Hukuku ve Etiği Açısından Bakış. *İnsan & İnsan*. (11), 54-80.
- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK).